

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 1, Выпуск 2, 31 Октября

**ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ**

Мухитдинова Жамилахон Руслановна

Старший преподаватель

кафедры профессионального образования

Наманганского государственного университета

mjamila73-11@yandex.ru

***Аннотация:** в данной статье рассматриваются вопросы приоритетного направления развития творческого потенциала молодежи на примере важности подготовки будущих учителей технологии как творческой личности. В статье обосновывается важность творческого подхода к подготовке будущих специалистов, приводятся Указы и Постановления Президента Республики Узбекистан, доказывающие важность выбранной темы.*

***Ключевые слова:** формирования творческой личности, творческий потенциал, самостоятельность, становление и профессиональное самоопределение личности, дизайн-проектирования швейных изделий.*

Mukhitdinova Jamilakhon Ruslanovna

Senior teacher of Technological education department

Namangan state university

mjamila73-11@yandex.ru

**PRIORITY DIRECTIONS FOR DEVELOPING THE CREATIVE
POTENTIAL OF YOUTH**

***Abstract:** this article discusses the issues of the priority direction for the development of the creative potential of young people on the example of the importance of training future technology teachers as a creative person. The article substantiates the importance of a creative approach to the training of future specialists, provides Decrees and Resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan, proving the importance of the chosen topic.*

***Keywords:** formation of a creative personality, creative potential, independence, formation and professional self-determination of a personality, design of garments.*

В целях определения приоритетных направлений системного реформирования высшего образования в Республике Узбекистан, поднятия на

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 1, Выпуск 2, 31 Октября

качественно новый уровень процесса подготовки самостоятельно мыслящих высококвалифицированных кадров с современными знаниями и высокими духовно-нравственными качествами, модернизации высшего образования, развития социальной сферы и отраслей экономики на основе передовых образовательных технологий был подписан Указ Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева от 08.10.2019 г. № УП-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования до 2030 года».[1]

Данная Концепция была разработана исходя из потребностей социальной сферы и отраслей экономики на основе обеспечения прочной интеграции науки, образования и производства в целях улучшения качества образования, подготовки конкурентоспособных кадров, эффективной организации научной и инновационной деятельности, развития международного сотрудничества, а также во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 11 июля 2019 года №-ПП-4391 "О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования". [2]

Концепция определяет стратегические цели, приоритетные направления, задачи, этапы развития высшего образования в Республике Узбекистан на среднесрочную и долгосрочную перспективу и является основанием для разработки отраслевых программ и комплекса мер в данной сфере. В рамках концепции утверждены более 70 целевых показателей, которые планируется достичь к 2030 году. Среди них увеличение охвата выпускников высшим образованием с текущих 20% до 50%, числа негосударственных вузов, в том числе на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), — с 5 до 35, охват кредитно-модульной системой — с 2% до 85%.

Таким образом мы видим, что содержание образования сегодня ориентировано не только на приобретение знаний, но и на разностороннее развитие личности. В связи с этим перед педагогическими коллективами выстраиваются такие первостепенные задачи, как развитие индивидуальности и творческих способностей учащихся. В их решении особое значение имеет трудовое обучение и воспитание, реализуемое на уроках развивающейся образовательной области «Технология», которая трансформировала опыт работы отечественной и зарубежной школы. Образовательная программа «Технология» знакомит обучающихся с широким кругом современных технологических знаний и умений,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 1, Выпуск 2, 31 Октября

способствует их политехническому и экологическому образованию, причем упор в ней сделан на развитие у них творческого потенциала и самостоятельности, становление и профессиональное самоопределение личности. [4]

Исходя из вышеуказанного, необходимо отметить, что преобразования, происходящие в общественно-экономической жизни нашей страны, выдвигают приоритетные направления развития творческого потенциала молодежи, в том числе школьников в процессе технологической подготовки, имеющей различную направленность, отвечающей потребностям инновационного общества. Учитель технологии и предпринимательства призван формировать не только систему знаний, умений и навыков, но и систему культурных ценностей, соответствующую отечественным традициям и мировому опыту, через взаимосвязь трудового обучения и приобщения учащихся к различным видам творческой деятельности, обеспечивая более органичный их процесс социализации, существенное снижение социальной и межнациональной напряженности в различных сферах культурной деятельности.

Необходимость формирования творческой личности школьников ставит, в свою очередь, задачу формирования в вузе художественно-образной направленности профессиональной компетентности будущих учителей технологии и предпринимательства на основе дизайн-проектирования швейных изделий. Это важно для обучения молодого поколения дизайн-проектированию, классическим и современным технологиям изготовления швейных изделий, в частности, для спектаклей, массовых гуляний, фестивалей, театральных постановок, показов мод.

Современная высшая профессиональная школа, обладая значительным образовательным культурным потенциалом, имеет все возможности максимального раскрытия художественно-творческого потенциала личности будущего учителя технологии в профессиональной подготовке в вузе на основе компетентного и деятельностного подходов, что будет способствовать развитию их личностных качеств, связанного с профессиональной компетентностью и необходимого для адекватного решения профессиональных задач по сохранению социально-культурной стабильности, толерантности в диалоге культур и самобытности современного общества. Образовательный уровень будущих учителей технологии и предпринимательства на основе дизайн-проектирования

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 1, Выпуск 2, 31 Октября

швейных изделий определяет особые требования к профессиональному мастерству, выделяя необходимость овладения профессиональными знаниями и умениями.

Формирование профессиональной компетентности будущих учителей технологии и предпринимательства на основе дизайн-проектирования швейных изделий должно осуществляться путем решения новых педагогических задач, отражающих возрастающее значение, конструкторской, художественно-образной, культурно-исторической, исследовательской подготовки, направленной на развитие творческой проектной деятельности, существенно повышающей профессионализм выпускников вуза в обучении технологиям швейных изделий, а также – их творческие возможности участия в современной российской и международной жизни модной индустрии (конкурсы, практики, выставки, презентации, стажировки).

Большую роль в подготовке конкурентоспособных выпускников играет то, как построен целостный педагогический процесс в ВУЗе, каковы педагогические условия выбора методов, форм обучения, какова последовательность этапов педагогического процесса, в ходе которого усиливается значимость важнейшего элемента учебного процесса – решения студентами творческих задач поиска оригинальных способов воплощения своих идей средствами дизайн-проектирования и собственноручного изготовления авторских моделей одежды.

Ссылки на источники

1. Ш.М.Мирзиёев. Указ Президента Республики Узбекистан от 08.10.2019 г. №-УП-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования до 2030 года»
2. Ш.М.Мирзиёев. Постановления Президента Республики Узбекистан от 11.07.2019 г. №-ПП-4391 "О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования"
3. Ш.М.Мирзиёев. [Указ](#) Президента РУз от 28.01.2022 г. №-УП-60 «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы»
4. Н.С.Сайниев. Разработка и реализация дидактической системы развития творческих способностей учащихся в процессе обучения технологии (на примере образовательной области «Технология»).

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 1, Выпуск 2, 31 Октября

автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. Уфа. 2010 г

5. Емельянова, Л.Н. Особенности организации педагогического процесса профессиональной подготовки будущего учителя технологии на основе дизайн-проектирования швейных изделий [Текст] // Вестник тамбовского университета. Серия «Гуманитарные науки». - Тамбов:, 2011 Вып.8(89). С.134-137.

6. Ж.Р.Мухитдинова. Возможности творческого подхода к развитию профессиональной компетентности будущих учителей Технологии. «Узлуксиз таълим».Ташкент. 2021 г сс.51-56